

ECLETISMO, FERRO E CONCRETO: UM ARQUIVO-BELVEDERE EM PORTO ALEGRE

Cláudio Calovi Pereira¹,
Samantha Sonza Diefenbach²

1. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, UniRitter (Porto Alegre, 1985), mestrado em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, 1993) e doutorado (Ph.D.) na School of Architecture and Planning - Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, EUA, 1998). Professor associado do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

End. Rua Sarmento Leite, 320 sala 201 | Centro | Porto Alegre, RS | Fone: 51. 33083485
claudio.calovi@ufrgs.br

2. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas (Pelotas, 2005) e é mestranda do Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PROPAR/UFRGS, Porto Alegre, 2008). Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Luterana do Brasil Campus Santa Maria.

End. Rua Nunes, 340 apto 403 | Medianeira | Porto Alegre, RS | Fone: 51.81838286
samantha.diefenbach@gmail.com

ECLETISMO, FERRO E CONCRETO: UM ARQUIVO-BELVEDERE EM PORTO ALEGRE

Resumo

O advento de novas tecnologias de construção (como o concreto armado e as estruturas de ferro) em Porto Alegre ocorre em paralelo com o apogeu da arquitetura eclética na cidade, nas duas primeiras décadas do século XX. Edifícios desta época, com exuberantes exteriores historicistas, são sustentados por estruturas de concreto armado e/ou metal. Dentre estas obras pioneiras na capital gaúcha, está o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, que combina os aspectos de inovação tecnológica com preocupações urbanísticas relacionadas à reconfiguração do centro da cidade.

Abstract

The arrival of new building techniques in Porto Alegre (such as reinforced concrete and iron frames) happened at a time when eclectic architecture was in its peak in the city (1900-1920). At that time, buildings with impressive revivalist exterior decoration are supported by reinforced concrete structures and/or iron frames. The State Public Archives is among these pioneer works in Porto Alegre. This building combines the issue of technological innovation with urban concerns related to the reconfiguration of the downtown area of the city.

Palavras-chave/key words:

Arquitetura Eclética, Arquitetura de Porto Alegre, Affonso Hebert.

ECLETISMO, FERRO E CONCRETO: UM ARQUIVO-BELVEDERE EM PORTO ALEGRE

É curioso notar que a afirmação do concreto armado na construção civil em Porto Alegre coincide com o apogeu da arquitetura eclética na cidade. A empresa construtora de Rudolf Ahrons, através de seus arquitetos Hermann Otto Menchen e Theo Wiedersphan, foi responsável por grande número de edifícios monumentais em estilo eclético na capital gaúcha nas duas primeiras décadas do século XX. Dentre os muitos imigrantes alemães que trabalharam nesta empresa, encontra-se o engenheiro Alfred Haessler, responsável pelos projetos estruturais em concreto armado neste período. Desse modo, em Porto Alegre combina-se o surgimento de uma ornamentação historicista exuberante com o uso de técnicas construtivas modernas, como demonstrado no salão principal da Delegacia Fiscal (Wiedersphan, 1913), onde vigamentos, arcos e lajes em concreto armado permitem grandes vãos livres cobertos por zenitais.

Dentre as duas décadas iniciais do século XX, merecem atenção os anos entre 1908 e 1913, que correspondem ao termo de governo de Carlos Barbosa Gonçalves como presidente do estado do Rio Grande do Sul. Durante sua administração, Barbosa procurou dotar a capital gaúcha de uma nova imagem de cidade, inspirada no ecletismo Belle Époque de Paris, cidade em que viveu e trabalhou por quatro anos após formar-se em medicina no Rio de Janeiro (1875). Seus cinco anos no poder são marcados por uma febril atividade construtiva em Porto Alegre, em boa parte patrocinada pelo estado. Dentre as obras públicas, destacam-se as intervenções no centro da cidade, onde as praças da Matriz (Marechal Deodoro) e da Alfândega são objeto de uma ampla reconfiguração arquitetônica. Na primeira, Barbosa constrói o Palácio Piratini, o monumento a Júlio de Castilhos, o Arquivo Público, a Biblioteca Pública e a Secretaria de Obras Públicas, consolidando o caráter de "acrópole" deste lugar como sede das principais instituições públicas da cidade. Na área da Alfândega, Barbosa dá início às obras do porto com a construção do aterro junto à praça, para nele localizar quatro novos palácios e uma gare de passageiros junto ao Guaíba, monumentalizando o "ágora" do comércio, dos carregamentos e do movimento de passageiros. Além disso, seus arquitetos projetam uma avenida (a primeira da cidade) que estabelecerá um eixo de ligação entre estas duas praças.¹ Embora a nova avenida tenha ficado no papel, ela revela que havia uma visão de conjunto com o propósito de reconfigurar o centro de Porto Alegre. Desse modo, o programa de obras de Barbosa se mostra como algo mais do que erguer edifícios públicos isolados. Dentre as obras de seu governo que mais revelam esse caráter do edifício como articulador da paisagem urbana está o Arquivo Público do Rio Grande do Sul.

¹ Ver em CALOVI PEREIRA, Cláudio; DIEFENBACH, Samantha Sonza; CALOVI, Ricardo. "Acrópole e Ágora: as novas Praças de Porto Alegre na República Velha". In: ABREU, Sílvio Belmonte de (Org.); CALOVI PEREIRA, Cláudio. (Org.). *Porto Alegre de papel: avenida e praça (1910-1980)*. Porto Alegre: PROPAR - UFRGS, 2006.

Figura 1: Projeto de ampliação e embelezamento da praça Mal. Deodoro e abertura de uma avenida até o cais projetado, por Atílio Trebbi. Fonte: Relatório de Obras Públicas da Secretaria de Obras do Estado de 1909.

O Arquivo Público do Estado

A primeira referência que se tem de um arquivo público no Estado do Rio Grande do Sul data de 02 de janeiro de 1838, quando o Regulamento Imperial criou uma repartição incumbida de reunir, conservar e catalogar os arquivos administrativos e legislativos e os documentos oficiais, subordinada ao Rio de Janeiro. Essa repartição foi instalada na Secretaria de Estado do Império².

No entanto, o planejamento de um Arquivo Público, nos moldes dos arquivos nacionais da Europa, surgiu somente no ano de 1905, durante o governo de Borges de Medeiros. No dia 08 de março de 1906, o Arquivo Público do Estado foi criado através do Decreto nº 876, compondo a Repartição de Arquivo Público, Estatística e Biblioteca do Estado do Rio Grande do Sul, subordinada à Secretaria do Interior e Exterior subordinado. De acordo com a definição apresentada no decreto, o Arquivo deveria: “adquirir e conservar, sob classificação sistemática, todos os documentos concernentes à legislação, à administração, à história, à geografia, às artes e indústrias do Rio Grande do Sul”.

No dia 15 de março do mesmo ano, o Arquivo Público começa a funcionar. Primeiramente é instalado na Escola Complementar, localizada na esquina das Ruas Duque de Caxias e Marechal Floriano, em Porto Alegre³, atual localização do Colégio Sévigné. Em função do grande fluxo de documentos, oriundos de todo o estado, o espaço físico destinado ao Arquivo tornou-se insuficiente. Então, no dia 11 de fevereiro de 1909, o Arquivo foi transferido para o prédio da Bailante (figura 2), na Praça Marechal Deodoro, que sofreu uma série de ajustes para recebê-lo⁴.

² Dados retirados do *Processo de Instrução e Tombamento do Arquivo Público nº 35.12.03* – Portaria 06/91 de 13.03.91.

³ Ver Jornal A FEDERAÇÃO, de 26/27 de março e 07 de abril de 1906.

⁴ Ver Relatório de Obras Públicas da Secretaria de Obras do Estado de 1909, p.16.

Figura 2: Foto do Prédio da Bailante, pertencente à Companhia Hidráulica Porto Alegrense, com o muro a ser substituído citado em seguida ao fundo – por volta de 1900. Fonte: Família Prati em www.fotosantigas.prati.com.br, acessado em janeiro de 2008.

Pouco mais de um ano após a mudança do Arquivo para o prédio da Bailante, o então presidente do Estado, Carlos Barbosa, autoriza a construção de depósitos para o Arquivo Público, conforme mostra o Relatório de Obras Públicas da Secretaria de Obras do Estado de 1910:

Tornou-se urgente a construção de depósitos para o Arquivo Público, resolveu V. Ex. (Carlos Barbosa), de acordo com as informações do digno Secretário do Interior, e as que lhe foram ministradas por esta Secretaria, que os depósitos seriam construídos dentro dos terrenos adquiridos à Praça Marechal Deodoro, e limitados na altura do nível desta.

Em prolongamento do passeio ao lado do Teatro São Pedro deve a construção penetrar nos referidos terrenos com frente olhando para o norte. O passeio reinará sobre ela em toda a largura, e a parte posterior ficará aterrada. Uma galeria longitudinal separará o muro de sustentação das terras dos depósitos propriamente ditos, de modo a estabelecer uma circulação de ar conveniente para a conservação dos papéis.

Tal é o programa para a organização do projeto de construção que foi confiado à Diretoria das Obras Públicas. Sua realização deve representar sem dúvida um melhoramento local muito sensível, porquanto não se trata simplesmente de construir um edifício que, aliás, fica escondido, mas de modificar também a topografia, de modo a permitir o ajardinamento de um terreno que é vantajosamente situado na vizinhança da praça e do Palácio, e onde o ingresso deve ser franco ao público.

A situação do palácio reclama também, de pronto, que esse ajardinamento se prolongue por sobre o terreno ocupado atualmente pelo Arquivo, e um acordo com a companhia Hidráulica Porto Alegrense para a substituição do muro existente por uma balaustrada de pedra, a fim de que a vista do Palácio do Governo não fique prejudicada. (Relatório de Obras Públicas, 1910, p. 06-07)

O texto do relatório permite fazer algumas conclusões sobre o caráter do novo edifício e as intenções do presidente Barbosa e seu arquiteto-chefe das Obras Públicas, Affonso Hebert, para

a área. Primeiramente, ele fala do caráter de passeio público do projeto como extensão da Praça, permitindo vistas da parte baixa da cidade. Em seguida, nota-se a menção ao edifício “escondido”, não volumetrizado na praça. Por fim, é referida a importância da vista livre do Palácio do Governo. Estes três pontos expressam de modo claro os fatores que coordenam o arranjo do Arquivo Público. Ele foi planejado em função do novo palácio, cujo projeto se definira no ano anterior (1909), durante a estadia do arquiteto francês Maurice Gras na capital gaúcha. Junto com o palácio surgira o projeto da nova avenida ligando as praças da Matriz e da Alfândega, que teria o novo edifício como coroamento focal. No ano seguinte, o relatório de 1910 que apresenta o projeto do Arquivo Público também fornece um mapa do centro de Porto Alegre com uma solução revisada do projeto da avenida e da praça da Matriz. Isso mostra que os dois projetos surgem muito próximos cronologicamente e que talvez havido um momento em que foram pensados como coisas coordenadas. Finalmente, a avenida é deixada de lado, o monumento a Júlio de Castilhos é iniciado, a extensão oeste da praça da Matriz é reduzida e o Arquivo Público introduz um chanfro na geometria do espaço aberto ao postar-se paralelamente à rua Riachuelo. Os fatos mencionados permitem colocar o projeto do Arquivo Público no contexto de uma grande operação de desenho urbano iniciada em 1909 no centro de Porto Alegre.⁵

O palácio era a peça mais importante do programa construtivo de Barbosa, justificando a criação de uma esplanada à sua frente. Contudo, havia outra razão para a extensão da praça da Matriz em seu lado oeste, que não fora referida no relatório de 1910: sua condição de belvedere elevado sobre a parte baixa da cidade e sobre o Guaíba com suas ilhas e barcos. Portanto, faziam muito sentido tanto a demolição dos edifícios e muros existentes na área, assim como a intuição acurada de construir um inédito edifício-arrimo de grandes dimensões, oculto desde a praça.

A construção da ala em arrimo

A implantação do projeto é confiada à Diretoria de Obras Públicas. Os trabalhos preliminares tiveram início em 1º de outubro de 1910 e a construção propriamente dita, em 18 de novembro do mesmo ano.

O único desenho encontrado dessa fase do Arquivo Público se encontra no relatório de obras públicas de 1910. Trata-se de um desenho artístico e não tem a assinatura de Hebert. Todavia, o fato dele ocupar a chefia da Seção de Obras Públicas o fazia responsável direto pelo projeto. Além disso, os desenhos da segunda fase (1913), que apresenta o mesmo estilo arquitetônico da primeira, são por ele assinados. Isso permite considerar Hebert como autor desse projeto desde o início.

A proposta de execução selecionada foi apresentada por João Cattani, que compreendia a mão-de-obra e todos os materiais necessários à execução, com exceção do cimento que seria

⁵ Ver CALOVI PEREIRA et al. 2006.

fornecido pelo Estado. Em setembro de 1911 já se achava concluída a abóboda que forma o teto do edifício⁶.

Figura 3: Recorte da reprodução do Projeto dos Depósitos para o Arquivo Público – planta baixa – 1910. Fonte: Relatório de Obras Públicas da Secretaria de Obras do Estado de 1911.

Figura 4: Projeto dos Depósitos para o Arquivo Público – fachada e planta baixa – 1910. Fonte: Relatório de Obras Públicas da Secretaria de Obras do Estado de 1911.

De acordo com o programa antes referido, Hebert dispõe o arquivo como um edifício-arrimo, que se posiciona no desnível entre a Praça da Matriz e a Rua Riachuelo. A parte superior do edifício dá continuidade ao plano da Praça, apresentando piso de mosaico (ladrilho hidráulico) e guarnecida por uma balaustrada. Essa parte cria um belvedere com vista sobre o Guaíba e a cidade à beira do lago.

O arquiteto propõe para o edifício um partido constituído de um bloco retangular com 70 metros de extensão e 6 metros de largura interna, subdividido por contrafortes de 1,35 metros de espessura a cada 4,90 metros. A cobertura desse pavilhão é feita por uma abóbada de berço, a qual conforma o teto dos compartimentos. Sobre esta abóbada foi projetado um passeio, cuja

⁶ Ver Relatório de Obras Públicas da Secretaria de Obras do Estado de 1911, p.07-08 e 53-55.

espessura serve como proteção térmica do edifício com camada de ar que permite a inspeção quando necessária. Da mesma forma, o arrimo possui cortina dupla, com intervalo para ventilação e escoamento da umidade. Junto às extremidades do edifício são propostas duas escadarias que permitem a comunicação entre a Praça da Matriz e a Rua Riachuelo. O desnível desde a balaustrada até o piso na base rusticada é de 13,20 metros.

O pavimento principal do edifício, correspondente ao nível das pilastras, é dividido em onze compartimentos de 4,90 por 6,00 metros. A comunicação entre estas salas é feita por aberturas em arco que perfuram os contrafortes do arrimo. Sob o piso principal, há um andar inferior, que ocorre apenas nos três intercolúnios centrais. Neste local existem portas que estabelecem comunicação direta com o plano mais baixo. Este andar tem uma fachada rusticada, expressando a condição de base do piso superior com pilastras. O tratamento rusticado é estendido à face da escadaria frontal do lado oeste. Os acessos considerados principais estão localizados no terceiro e no nono intercolúnios da fachada principal, no pavimento superior, no ponto de chegada das escadarias que sobem do nível mais baixo. Desse modo, os acessos ao Arquivo Público acontecem num patamar intermediário em relação às duas extremidades que o edifício une.

A existência de escadarias nas duas extremidades da barra mostra o edifício como integrante de um projeto de desenho urbano. O bloco do arquivo é um belvedere ladeado por escadas que ligam a Praça da Matriz com a parte baixa do centro. Essa estratégia leva a pensar que o fracasso do projeto da avenida projetada (figura 1) por Trebbi para ligar a Praça da Matriz com a Praça da Alfândega (1909), pode ter levado a pensar o Arquivo Público como um edifício-praça de ligação entre os dois espaços⁷. A falta de documentação sobre o projeto limita o entendimento de seu escopo. Na pequena planta do relatório de 1911 (figura 3), as escadarias descem desde a praça da Matriz até plataformas intermediárias, onde estão os acessos principais. Estas plataformas se ligam a outras duas escadarias em lances contrapostos no centro do edifício, conduzindo até o ponto mais baixo. Nesse ponto, surgem algumas linhas que parecem indicar limites de propriedades com intervalos de passagem. Não fica claro como seria o tratamento do espaço aberto ao fim da escadaria, nem a ligação com a rua Riachuelo. Certamente havia a previsão de liberar o terreno na parte baixa para uso público, pois só isso justificaria as escadarias direcionadas para lá e a construção de uma fachada monumental voltada para este espaço. A construção posterior da segunda ala do Arquivo Público (projetada em 1913) efetiva parcialmente esse intento.

A única fachada do edifício apresenta organização simétrica com pilastras assentadas em uma base rusticada. A base, que só ocorre nos três intercolúnios centrais, é caracterizada por aberturas em arco abatido despojadas de qualquer ornamentação. Já o pavimento principal apresenta aberturas em arco pleno, encimadas por um friso que acompanha o arco. Acima das aberturas e abaixo do entablamento, o arquiteto utiliza um painel emoldurado ornado por

⁷ Ver CALOVI PEREIRA et al. 2006.

aplicações em relevo e com um óculo no centro (que corresponde ao terceiro pavimento). Estes módulos são subdivididos por uma seqüência de doze pilastras planas de capitel simplificado (dórico-toscano). O coroamento do edifício é dado por um entablamento, seguido da balaustrada que serve que guarda-corpo para o belvedere.

Figura 5: Foto interna Arquivo Público do Estado / Edifício 1ª fase – Estantes, Estrutura em ferro vazada e escada deslizante – 2006. Fonte: Fotografia de Ricardo Calovi – 2006.

Figura 6: Foto interna Arquivo Público do Estado / Edifício 1ª fase – Galeria de comunicação entre os compartimentos – 2006. Fonte: Fotografia de Ricardo Calovi – 2006.

Embora austero, o aspecto externo do Arquivo Público está em total consonância com o ecletismo que predomina na época. Pilastras sobre base rusticada, janelas em arco com frisos e terminação com entablamento e balaustrada constituem uma fachada clássica articulada com sobriedade e elegância. O ineditismo se dá na condição de palácio-arrimo, percebida experimentalmente pela função do edifício como articulador de percursos públicos. Todavia, é no interior do Arquivo Público que se encontram as inovações. Lá, inexistem recursos decorativos ou estilísticos. A superestrutura de muros longitudinais, contrafortes e abóbada é claramente percebida. Dentro das salas, se erguem estantes de concreto armado com altura de dois ou três andares. Estas estantes foram construídas com barras metálicas conectadas e revestidas com concreto, de modo a resistir ao fogo. Em cada sala, duas estantes se posicionam contra os contrafortes transversais e uma terceira ocupa o centro, recuada em relação às outras por causa da janela/porta. Exceto pelos térreos, os pisos e escadas são metálicos e vazados, permitindo a livre circulação de ar pelo

edifício. Entre as estantes e sobre o piso metálico, há um trilho sobre o qual desliza uma escada móvel, também em ferro, que serve para o acesso às prateleiras mais altas. A perspectiva interna da circulação com o ritmo das escadas ligando os pisos metálicos lembra os interiores de navios (figura 6). A impressão final do aspecto interno parece assumir uma expressão utilitária que contrasta notavelmente com o exterior.

O Relatório de Obras Públicas de 1911 descreve com detalhes uma experiência de resistência com as prateleiras de concreto armado.⁸ Dez dias depois da cura do concreto, foram feitos testes de carga numa prateleira de 0,90 x 0,47m, com espessura de 0,027m. Primeiro foi uniformemente distribuída uma carga de 450 kg sobre a prateleira, durante 75 minutos. Ao final, mediu-se uma flecha de 1 milímetro. À seguir, foram feitos testes de ruptura, iniciados com uma carga de 168 kg colocada no terço central da prateleira. A flecha resultante foi novamente de 1 milímetro. Após aumentos progressivos de carga, foi alcançada a marca de 453 kg, com flecha de 5 milímetros. Nesse momento foi registrado o princípio do rompimento da armadura de ferro interna. Na carga de 517 kg, abriu-se a primeira fenda e a flecha alcançou 7 milímetros. Somente com 748 kg de peso é que ocorreu a ruptura da prateleira. A conclusão foi de que as prateleiras possuíam resistência de sobra para a função que iriam cumprir.

A descrição dos testes parece indicar o uso de um processo intuitivo na avaliação da técnica do concreto armado. O procedimento mostra a novidade desta técnica construtiva, a curiosidade em dominá-la e o interesse em evidenciar suas potencialidades. Tendo em vista o elevado peso do papel arquivado a ser depositado, a enorme altura das estantes e a necessidade de livre circulação do ar dentro do edifício, o uso do concreto revestindo uma armação de ferro composta por lajes e pilaretes mostrou-se uma solução apropriada.

Por se tratar de um edifício com finalidade específica de depósito para documentos importantes, o arquiteto utilizou recursos tecnológicos avançados para a época e inéditos na cidade, como exaustores elétricos em todos os compartimentos para a ventilação adequada; drenagem junto ao muro de arrimo direcionada para uma galeria central de escoamento, para escoamento da umidade; sistema de limpeza a vácuo através da instalação de canalizações ligadas a ventiladores capazes de produzir uma tiragem de 60 m³ de ar por minuto, para a manutenção dos documentos; torneiras ligadas à mangueiras para casos de incêndio; e mobiliário em material incombustível em todas as salas, para a segurança dos documentos.⁹

A primeira ala do Arquivo Público, iniciada a 18 de novembro de 1910, é concluída em 5 de julho de 1912 e entregue à Secretaria do Interior, órgão a qual pertencia por decreto. Seu elevado custo final foi atribuído às dificuldades na construção resultantes das más condições do terreno

⁸ Relatório da Secretaria de Negócios das Obras Públicas do Estado de 1911, p. 53-55.

⁹ Relatório da Secretaria de Negócios das Obras Públicas do Estado de 1911, p. 56-57.

escolhido¹⁰. Segundo o Relatório de Obras Públicas de 1913, todos os trabalhos foram executados sob direção e fiscalização do Chefe da Seção, Affonso Hebert¹¹.

Figura 7: Foto do Arquivo Público do Estado concluído / Edifício 1ª fase – Escadarias e parte da fachada – por volta de 1915. Fonte: Família Prati em www.fotosantigas.prati.com.br, acessado em novembro de 2007.

A construção da segunda ala

No ano de 1913, o Governo Estadual resolveu construir um novo pavilhão de depósitos do Arquivo Público, de modo a aumentar a sua capacidade. Hebert, como Chefe da Seção de Obras Públicas, foi o responsável pelo projeto de ampliação. Em 21 de maio de 1914, já em novo governo de Borges de Medeiros, foram orçadas as despesas necessárias para construção do novo pavilhão e abriu-se a concorrência pública para a execução do edifício. Somente em 23 de janeiro de 1918 foi lavrado o contrato com o empreiteiro Roberto Roncolli para a execução do edifício e em fevereiro do mesmo ano foram iniciadas as obras da nova ala do Arquivo Público.¹² A adição obedece ao mesmo sistema figurativo da edificação anterior, tendo, porém, maior capacidade em consequência de sua maior largura e altura.

¹⁰ Ver Relatório de Obras Públicas da Secretaria de Obras do Estado de 1913, p. 6.

¹¹ Ver Relatório de Obras Públicas da Secretaria de Obras do Estado de 1913, p.10-11.

¹² Ver Relatório de Obras Públicas da Secretaria de Obras Públicas do Estado, 1919, p.06-07.

Figura 8: Foto da construção da ala esquerda do arquivo Arquivo Público do Estado / Edifício 2ª fase – fachadas – 1918. Fonte: Relatório de Obras Públicas da Secretaria de Obras do Estado de 1918, sem página.

Afonso Hebert propõe um edifício perpendicular à extremidade oeste do prédio anterior, formando um “L”. A ligação entre a pré-existência e o novo prédio é feita através de uma ala recuada 6,60m em relação à fachada do edifício principal da nova ala. Contudo, a ala antiga, a articulação e a ala nova tem o mesmo tratamento de fachadas e o mesmo gabarito, assegurando a unidade do conjunto. O desnível que há entre a base da ala antiga e a extremidade da ala nova é absorvido pela base rusticada.

O partido em "L" deixa clara a intenção de estabelecer uma praça em um plano inferior ao da Matriz, delimitada pelas fachadas homogêneas do Arquivo. Embora hajam desenhos originais do projeto da nova ala, eles nada informam a respeito da solução do espaço aberto. Tal como na primeira fase, não há dados para avaliar como seria esta praça inferior, suas demais bordas e sua ligação com a rua Riachuelo. De qualquer forma, a simples presença de uma esplanada de passagem pública ladeada pelas fachadas de pilastras ritmadas do Arquivo já configuraria um lugar de caráter singular no centro da cidade.¹³

¹³

Esse fato pode ser parcialmente percebido na visitaço do ptuo do Arquivo Pblico hoje em dia.

Figura 9: Foto da ala esquerda do Arquivo Público do Estado / Edifício 2ª fase – fachada principal (compartimento de ligação recuado) – por volta de 1920. Fonte: Família Prati em www.fotosantigas.prati.com.br, acessado em novembro de 2007.

Figura 10: Recorte do Projeto do Arquivo Público | ala esquerda | depósitos – plantas baixas – 26 de julho de 1913. Fonte: Acervo da Secretaria de Obras Públicas do Estado.

Contudo, a construção da nova ala também acarreta perdas ao conjunto. Hebert liga o pavilhão novo ao antigo por um volume articulador, que exige o sacrifício de uma das escadarias superiores. Dessa forma se desfaz a elegante simetria do bloco inicial do Arquivo, contornado por escadarias e plataformas no agenciamento dos desníveis. A ligação com a praça da Matriz fica reduzida à escadaria ao lado do teatro São Pedro.

O acesso externo do novo edifício é dado por três aberturas na base rusticada, havendo também um acesso pela base do compartimento de ligação e uma abertura no segundo pavimento acessada pela plataforma da construção existente.

Figura 11: Foto interna Arquivo Público do Estado / Edifício 2ª fase – Estantes e escada de ferro deslizante – 2006. Fonte: Fotografia de Ricardo Calovi – 2006.

Figura 12: Foto interna Arquivo Público do Estado / Edifício 2ª fase – Estantes. Fonte: Família Prati em www.fotosantigas.prati.com.br, acessado em março de 2007.

Diferentemente da outra ala, que é mais estreita e dividida em células, o novo pavilhão contém um espaço único, sem divisões internas, medindo 34,70m de comprimento por 12,10m de largura. O enorme pé direito (13,00m) é ocupado por 11 estantes gigantes de concreto armado que vão do piso até o forro. Estas estantes se assemelham a edifícios em altura, dispostos em série dentro do volume da edificação principal e separados por vias estreitas. Para acessar as estantes, o pavilhão é dividido em 3 pavimentos por uma estrutura de lajes de ferro vazadas, que permitem a visualização total do espaço e das estantes. Em cada corredor entre as estantes existe uma escada que desliza sobre trilhos, também em ferro, que serve para alcançar as prateleiras mais

altas, tal como na construção mais antiga. A circulação vertical é feita por meio de escadas metálicas, havendo um monta-cargas elétrico para o movimento de papéis. Desse modo, a segunda ala repete o contraste verificado na primeira, entre o exterior eclético e interiores de expressão limpa das tecnologias construtivas modernas. Sendo o segundo edifício um espaço único de maiores dimensões, fica mais clara a percepção da seqüência de estantes gigantes de concreto armado, perfurando os pisos metálicos vazados.

As estratégias de segurança e manutenção utilizadas no primeiro edifício foram repetidas no novo prédio. Estas estratégias incluem exaustores elétricos em todos os compartimentos, para prover ventilação adequada; sistema de limpeza a vácuo através da instalação de canalizações ligadas a ventiladores capazes de produzir uma tiragem de 60m³ de ar por minuto, para a manutenção dos documentos; torneiras adaptáveis a mangueiras para o caso de incêndio; e mobiliário em material incombustível em todas as salas, para a segurança dos documentos.

Figura 13: Foto interna Arquivo Público do Estado / Edifício 2ª fase – Estrutura em ferro vazada e escada de acesso aos pavimentos – 2006. Fonte: Fotografia de Ricardo Calovi – 2006.

Figura 14: Foto interna Arquivo Público do Estado / Edifício 2ª fase – Vão do monta-cargas e compartimentação vertical do edifício – 2006. Fonte: Fotografia de Ricardo Calovi – 2006.

A fachada do novo edifício utiliza a mesma linguagem do anterior. Repete-se a base rusticada, que adquire maior altura ao absorver o desnível do terreno. O plano principal tem pilastras em

seqüência demarcando os módulos das aberturas. Acima do entablamento aparece a balaustrada, que neste caso serve apenas para ocultar o telhado alto.

Figura 15: Recorte do Projeto do Arquivo Público | ala esquerda | depósitos – fachada – 26 de julho de 1913. Fonte: Acervo da Secretaria de Obras Públicas do Estado.

Em 10 de junho de 1919, as obras foram entregues, provisoriamente, à Secretaria do Interior. Isto se realizou mediante um termo lavrado pela Diretoria de Obras Públicas, que fez o empreiteiro se responsabilizar pelas obras por mais seis meses, para que o edifício fosse finalizado. Neste período, foram instalados os aparelhos de limpeza de pó a vácuo e terminaram de ser instaladas as escadas em ferro deslizantes.¹⁴ Os Relatórios da SOP não mencionam a data exata da conclusão das obras deste edifício.

Um levantamento realizado em 1934 mostra os dois edifícios já construídos. Nota-se a fachada da escadaria principal no lado sul, substituída pelo volume de articulação. Também se percebe a maior espessura das paredes do edifício antigo, que se deve à sua condição de arrimo da extensão da Praça da Matriz.

A conclusão da segunda ala (1919) definiu o término do trabalho de Affonso Hebert no projeto do Arquivo Público. Apesar do evidente intento de compor um edifício-praça, a obra completada deixou muitas lacunas, tais como a solução da terminação junto à rua Riachuelo e o tratamento das faces norte e leste no pátio interno. A falta de um plano de conjunto dentre os poucos documentos conhecidos deste projeto impede que se tenha uma noção mais precisa destas lacunas.

¹⁴

Ver Relatório de Obras Públicas da Secretaria de Obras Públicas do Estado de 1920, p.06-07.

Figura 16: Levantamento dos Pavilhões de Depósito do Arquivo Público – planta baixa – setembro de 1934. Fonte: Acervo da Secretaria de Obras Públicas do Estado.

História posterior

Entre 1926 e 1928, o terreno liberado a oeste da praça da Matriz foi ocupado pelo auditório Araújo Vianna, projetado por Max Schlupmann. O auditório se destinava principalmente a apresentações musicais da Banda Municipal, contando com uma concha acústica e lugar para 3.000 pessoas. O uso do local como auditório aberto se integrava ao espaço aberto da praça e mantinha visuais livres do Palácio Piratini e da cidade baixa à partir do terraço do Arquivo Público. Portanto, o novo auditório se integrava ao funcionamento do conjunto praça-arquivo, amplificando sua importância.

Em 1948 foi iniciada a construção do terceiro bloco do Arquivo Público, paralelo à Rua Riachuelo. Esse edifício cortou completamente a ligação da praça interna com a rua, além de não observar qualquer articulação formal com os prédios de Hebert. A conexão entre a Praça da Matriz e a zona baixa da cidade através do Arquivo era assim inviabilizada. Problemas maiores viriam com a escolha do terreno do auditório Araújo Vianna para localização da nova sede da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Após a seleção do projeto por concurso em 1958, a construção do Palácio Farroupilha determinou a ocupação total da extensão oeste da praça da Matriz com área construída. Desse modo, desaparece o belvedere e fica obstaculizada a vista da cidade e do Guaíba desde a praça. O terraço do Arquivo Público perde sua balaustrada e torna-se via de

acesso veicular da nova Assembléia. Em 1998, o concurso para o anexo do Teatro São Pedro sedimenta o isolamento do Arquivo no desenvolvimento de seu entorno, ao ignorar qualquer articulação formal com o mesmo em seu edital.

Sendo grandes as perdas em termos do contexto urbano, permanece o testemunho do curioso paralelismo entre arquitetura eclética e novas tecnologias construtivas, verificado em Porto Alegre nas duas primeiras décadas do século XX. Os elegantes exteriores clássicos do Arquivo Público nada dizem de seu conteúdo. A linguagem industrial de seus interiores com pavimentos-lâmina em metal vazado, atravessados pela série de torres-estante em concreto armado, é um testemunho pioneiro das possibilidades expressivas dos novos materiais na arquitetura da cidade.

Referencias bibliográficas

CALOVI PEREIRA, Cláudio; DIEFENBACH, Samantha Souza; CALOVI, Ricardo. “Acrópole e Ágora: as novas Praças de Porto Alegre na República Velha”. In: ABREU, Silvio Belmonte de (Org.); CALOVI PEREIRA, Cláudio. (Org.). *Porto Alegre de papel: avenida e praça (1910-1980)*. Porto Alegre: PROPAR - UFRGS, 2006.

DIEFENBACH, Samantha Souza. *Afonso Hebert: ecletismo republicano no Rio Grande do Sul*. 2008. (Dissertação de mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura, Porto Alegre, BR/RS, 2008. (Orientação: Cláudio Calovi Pereira)

SCHILLING, Voltaire & CALOVI PEREIRA, Cláudio (org.). *Positivismo. Arquitetura de Porto Alegre no período Positivista (catálogo de exposição)*. Porto Alegre: Memorial do Rio Grande do Sul, 2007.

Relatório de Obras Públicas. Secretaria de Negócios das Obras Públicas do Estado do Rio Grande do Sul. 1891 a 1923.